

Propriedades mecânicas de argamassas com substituição parcial da areia comum por areia descartada de fundição

DISNER, Pricila Paulina¹; MASSOLLA, Daniel Augusto Oliveira¹; MARIANO, Eduardo Freire²; CASTRO, Mylena Alves¹, FERREIRA, Gisleiva Cristina dos Santos¹, CARNIN, Raquel Luisa Pereira³

¹ Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, Faculdade de Tecnologia, Limeira – SP, Brasil

² Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, FECFAU, Campinas – SP, Brasil

³ Nova Era – Joinville – SC, Brasil

✉ p298263@dac.unicamp.br

Resumo

A utilização de resíduos industriais em materiais de construção representa uma estratégia relevante para a promoção da economia circular e redução dos impactos ambientais associados ao descarte desses materiais. Nesse contexto, a areia descartada de fundição (ADF), resíduo oriundo da moldagem de peças metálicas, tem se destacado como potencial agregado miúdo em materiais cimentícios. Entre eles, destaca-se o uso em argamassas, considerando a demanda e menores exigências às propriedades mecânicas deste tipo de material. Mas ainda há muitas lacunas a serem estudadas, principalmente em relação às propriedades mecânicas de argamassas usuais. Portanto, esse estudo tem como objetivo determinar as propriedades mecânicas de argamassas com substituição parcial da areia comum por ADF (30%, 50% e 100%), considerando um traço usual para argamassas de revestimento. As argamassas foram submetidas aos ensaios de resistência à tração na flexão, resistência à compressão e módulo de elasticidade dinâmico, após 28 dias de cura. Os resultados indicaram que o aumento gradual do teor de ADF resulta da redução proporcional destas propriedades, sendo indicado um teor ótimo de 30%ADF. Vale ressaltar que a presença de ADF resultou em maior impacto na resistência à compressão do que na tração por flexão. Esse comportamento pode ser benéfico às argamassas de revestimento, considerando o melhor comportamento à tração, o que pode resultar em maior aderência ao substrato, mesmo em condições severas de deformações como retração e expansão. Assim, o uso da ADF configura uma alternativa viável na substituição da areia comum em argamassas de revestimento, considerando aspectos técnicos e o teor ótimo de 30%

Palavras-chave: argamassa, economia circular, desempenho, resíduos industriais.

1. Introdução

A indústria da construção civil é responsável por elevado consumo de recursos naturais e significativa geração de resíduos, o que tem impulsionado a busca por soluções sustentáveis, por exemplo, materiais não convencionais. Paralelamente, o setor de fundição de peças metálicas também gera grandes volumes de resíduos, com destaque para a areia descartada de fundição (ADF), proveniente das fôrmas utilizadas nas etapas de moldagem, cuja destinação final ainda representa um desafio ambiental [1],[2],[3].

Embora existam diversos estudos sobre o uso de ADF em concreto [4],[5],[6], ainda são limitadas as investigações voltadas à sua aplicação em argamassas, especialmente considerando o desempenho mecânico associado às exigências específicas às argamassas de revestimento, conforme normas vigentes [8].

No Brasil, estima-se a geração de 3 milhões de toneladas de ADF anualmente, o que reforça a necessidade de estudos voltados ao seu aproveitamento em materiais de construção civil [3]. Nesse cenário, a incorporação de ADF em matrizes cimentícias surge como uma alternativa promissora, especialmente em argamassas, onde a substituição parcial da areia natural pode contribuir tanto para a redução do consumo de recursos naturais, quanto para a mitigação de impactos ambientais [4]. Contudo, a presença de ADF pode influenciar diretamente as propriedades mecânicas das argamassas, como resistência à compressão (R_c), Resistência à tração na flexão (R_t) e módulo de elasticidade dinâmico (E_d) [5],[6].

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo determinar propriedades mecânicas de argamassas cimentícias produzidas com diferentes teores de substituição da areia natural por ADF. Com isso, foi possível obter dados essenciais para o avanço do uso da ADF em argamassas, considerando traço usual e procedimentos descritos em normas vigentes.

2. Materiais e métodos

2.1 Materiais

As argamassas avaliadas neste estudo foram produzidas com cimento Portland CP II E-32, areia comum (AC) e areia descartada de fundição (ADF), proveniente do processo industrial de moldagem de peças metálicas, fornecida por uma empresa do setor de fundição localizada no município de Limeira, SP. A ADF foi utilizada sem qualquer tipo de processamento, apenas a secagem em estufa ($100\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$). A água utilizada na preparação das argamassas foi proveniente da rede pública de abastecimento e atendeu aos requisitos normativos para uso em materiais cimentícios. Foi realizada a caracterização química da ADF, cujos resultados estão apresentados na tabela 1. Para a caracterização física realizou-se ensaios de granulometria da AC e ADF (Figura 1), além da massa específica aparente e absorção de água (tabela 2).

Tabela 1 – Fluorescência de Raio X (FRX) da ADF. Fonte: Os Autores.

	SiO ₂ (%)	Al ₂ O ₃ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	MnO (%)	MgO (%)	CaO (%)	Na ₂ O (%)	K ₂ O (%)	TiO ₂ (%)	P ₂ O ₅ (%)
ADF	90,3	2,76	1,36	<0,1	0,42	0,19	0,3	0,18	0,15	<0,10

Figura 1 – Curvas granulométricas dos materiais utilizados na confecção das argamassas (areia comum e areia descartada de fundição). Fonte: Os Autores.

Tabela 2 – Caracterização dos materiais. Fonte: Os Autores.

	AC	ADF
Massa específica (g/cm ³)	2,6534	2,4846
Absorção de água (%)	0,4319	1,539

2.2 Preparo das argamassas

A proporção dos materiais presentes nas argamassas foi definida em função da aplicabilidade desejada, ou seja, o uso de argamassas para revestimento de paredes e tetos. Portanto, o traço da argamassa referência, identificada como T₀, foi estabelecido na proporção 1:5 (cimento: agregado), com relação água/material seco (A/MS) de 82%. Os traços das demais argamassas foram definidos em função dos teores de substituição da AC por ADF correspondentes a 30%, 50%, e 100%, sendo identificadas como T₃₀, T₅₀ e T₁₀₀ respectivamente. As proporções adotadas para cada mistura estão apresentadas na tabela 3.

A mistura dos materiais foi realizada em misturador mecânico seguindo procedimentos padronizados pela ABNT NBR 16541: 2016 [7], garantindo a homogeneização adequada da pasta. Após a mistura, foram moldados 3 corpos de prova prismáticos (40 x 40 x 160 mm) para cada traço de argamassa, conforme a ABNT NBR 13281: 2023 [8]. Esses corpos de prova foram utilizados para determinar a resistência à tração na flexão e à compressão, conforme NBR 13279 [9].

Tabela 3 – Traços das argamassas. Fonte: Os autores.

<i>Traço</i>	<i>Cimento CP (kg)</i>	<i>Areia natural (kg)</i>	<i>ADF (kg)</i>	<i>Relação A/MS</i>
<i>T0</i>	0,164	0,836	0,000	0,820
<i>T30</i>	0,171	0,609	0,220	1,100
<i>T50</i>	0,176	0,447	0,377	1,150
<i>T100</i>	0,189	0,000	0,811	1,493

2.3 Ensaios realizados

Após o preparo e cura das argamassas, foram realizados ensaios de caracterização no estado fresco e endurecido, conforme descrito a seguir.

No estado fresco, buscando manter condições semelhantes de trabalhabilidade entre os diferentes traços, a relação A/MS não foi mantida constante, sendo ajustada em função do teor de substituição da AC por ADF. À medida que o teor de ADF aumentou, tornou-se necessário o incremento da quantidade de água de amassamento, em função das características físicas do resíduo, especialmente seu maior teor de finos, o que implica maior demanda de água. A trabalhabilidade das argamassas foi controlada por meio do ensaio de consistência pelo método de mesa de espalhamento (flow table), conforme a NBR 13276 [10], adotando-se como critério de espalhamento de 260 ± 5 mm.

No estado endurecido, a densidade aparente das argamassas foi determinada após 28 dias de cura, por meio da relação entre a massa dos corpos de prova e seu volume geométrico, conforme a NBR 13280 [12]. A massa foi obtida utilizando balança de precisão e as dimensões medidas com paquímetro, permitindo o cálculo de volume e, conseqüentemente, da densidade.

A resistência a compressão (R_c) e a resistência à tração na flexão (R_t), foram determinadas conforme a NBR 13281 [8] os ensaios foram realizados aos 28 dias de cura, utilizando prensa hidráulica até a ruptura, conforme a figura 2.

Figura 2 – Ensaio de resistência a compressão em prensa hidráulica. Fonte: Os autores.

Para obter o módulo de elasticidade dinâmico (E_d), foram realizados ensaios de ultrassom para determinar o módulo de elasticidade dinâmico (E_d) das argamassas, conforme NBR 15630 [11]. Os ensaios de ultrassom foram realizados antes dos ensaios mecânicos destrutivos (após 28 dias de cura) com equipamento USLab (Agricet), transdutores planos de 45 kHz de frequência (Figura 3).

Figura 3 – Determinação da velocidade do pulso ultrassônico (VPU), utilizando ensaios de ultrassom. Fonte: Os autores.

O E_d foi determinado conforme a equação 1, a partir da velocidade do pulso ultrassônico (VPU), coeficiente de Poisson ($\mu = 0,2$) e densidade aparente (ρ) das argamassas.

$$E_d = V^2 \rho \frac{(1 + \mu)(1 - 2\mu)}{1 - \mu}$$

1

Adicionalmente, foi realizada a análise estatística dos resultados de resistência à compressão e à tração na flexão por meio da análise de variância (ANOVA), seguida do teste de comparações múltiplas de Tukey considerando nível de significância de 5%, com o objetivo de avaliar as diferenças estatísticas significativas entre os traços.

3. Resultados e discussões

3.1 Propriedades físicas das argamassas

A tabela 4 apresenta a variação da densidade aparente das argamassas em função do teor de substituição da areia comum por ADF. Observa-se redução gradual da densidade com o aumento do teor de ADF, o que resultou em 5,5% entre as argamassas T0 e T100. Essa redução (pouco significativa), pode ser atribuída à maior relação a/aglomerante das argamassas com ADF, o que resultou em maior porosidade no estado endurecido. Isso pode impactar diretamente nas propriedades mecânicas e na rigidez das argamassas, conforme observado por Çevik et al. [13].

Apesar disso, todas as argamassas permaneceram enquadradas na mesma classe de densidade (M6) de acordo com a ABNT NBR 13281:2023 [8]. Portanto, a incorporação da ADF, mesmo em teores acima de 30%, não comprometeu essa propriedade física das argamassas.

Tabela 4 – Resultados dos ensaios. Fonte: Os autores.

<i>Traço</i>	<i>Densidade (kg/m³)</i>	<i>Rt (MPa)</i>	<i>Rc (MPa)</i>	<i>Ed (GPa)</i>
<i>T0</i>	2190	4,47 ± 0,23	18,85 ± 0,79	24,59 ± 1,30
<i>T30</i>	2156	3,92 ± 0,24	17,71 ± 0,78	22,3 ± 2,54
<i>T50</i>	2116	3,21 ± 0,01	13,78 ± 2,18	20,58 ± 0,13
<i>T100</i>	2017	3,21 ± 0,32	10,18 ± 2,32	17,07 ± 0,20

3.2 Propriedades mecânicas

A figura 4 apresenta os resultados de resistência a compressão e resistência a tração na flexão das argamassas em função do teor de ADF. Os resultados correspondem às médias obtidas a partir de três corpos de prova, sendo a variabilidade experimental representada pelos valores de desvio padrão (DP) indicados na figura 1. Foi observado uma redução progressiva em ambas as propriedades mecânicas à medida que o teor de substituição de areia comum por ADF aumenta.

Figura 4 – Resistência mecânica em função do teor de substituição de areia natural por ADF. Fonte: Os autores.

A resistência à compressão apresentou maior sensibilidade a incorporação da ADF. A substituição de 30% da AC por ADF resultou em uma redução de apenas 6% em relação à T₀, valor que se encontra próximo à variabilidade experimental observada, indicando comportamento semelhante entre os traços (figura 6). Já em relação à T₁₀₀, verifica-se uma redução de 45,99% para a R_c, valor significativamente superior à variabilidade experimental, indicando perda consistente de desempenho mecânico. Portanto, o teor ótimo deste tipo de ADF para essa dosagem de argamassa pode ser considerado 30%, a partir dos resultados de R_t e R_c. Estudos recentes indicam comportamento semelhante, apontando que a substituição de até 30% da AC por ADF não comprometem significativamente o desempenho das argamassas [14].

A resistência a tração na flexão seguiu tendência semelhante, porém com variação menos acentuada quando comparada com a compressão (figura 7). Para o traço T₃₀, a redução em relação a argamassa de referência foi de aproximadamente 12,3%, enquanto para o traço T₁₀₀ essa redução atingiu cerca de 28,18%. Esse comportamento indica que, para teores moderados de ADF, a capacidade da argamassa resistir a esforços de tração indireta é parcialmente preservada. Tal aspecto é relevante para argamassas de revestimentos, nas quais a resistência a flexão está associada a capacidade de absorver deformações e reduzir a incidência de fissuração.

A figura 5 apresenta a variação do E_d das argamassas em função do teor de ADF. Observa-se uma redução progressiva com o aumento do teor de ADF, indicando perda da rigidez.

Figura 5 – Módulo de elasticidade em função do teor de substituição de areia natural por ADF. Fonte: Os Autores.

Figura 6- Teste de Tukey para resistência a compressão das argamassas. Fonte: Os autores.

Figura 7 – Teste de Tukey para resistência à tração na flexão das argamassas. Fonte: Os autores.

À medida que o teor de ADF aumenta, há a redução progressiva do E_d das argamassas, comportamento semelhante ao verificado para a R_c , sendo que a diferença entre a T_0 e T_{100} chegou a 30%. Essa tendência indica que o aumento do teor de substituição influencia simultaneamente a capacidade resistente e a rigidez das argamassas.

Essa redução está diretamente ligada a diminuição da densidade e possíveis alterações na porosidade da matriz, que reduzem a VPU e, conseqüentemente, os valores de E_d . Vale ressaltar que essa perda de rigidez das argamassas pode ser um fator que beneficia o desempenho, haja vista a necessidade de absorção de tensões oriundas das deformações distintas que ocorrem devido variações de umidade e temperatura. Isso pode reduzir as fissuras e destacamentos, devido maior capacidade de absorver deformações diferenciais entre o revestimento e o substrato.

De forma geral, as variações que ocorreram nas propriedades mecânicas das argamassas com ADF podem estar associadas a alterações na porosidade da matriz cimentícia, decorrentes do maior consumo de água necessário para manter a trabalhabilidade, resultando em aumento da relação A/MS efetiva e, conseqüentemente na redução da resistência mecânica. Além disso, a presença de argilominerais (bentonita), pode interferir nas reações químicas de hidratação do cimento Portland, especialmente pela adsorção de água e influência na formação dos produtos de hidratação. Esses fatores contribuem para a redução da rigidez e de resistência à compressão das argamassas, refletindo na menor capacidade de transferência de tensões do material cimentício.

Ressalta-se, entretanto que as argamassas avaliadas neste estudo foram produzidas sem a incorporação de cal ou aditivos, não sendo objeto desta pesquisa a verificação completa de

atendimento às exigências normativas para argamassas de revestimento ou assentamento, mas sim, a análise comparativa do desempenho mecânico em função da substituição do agregado.

4. Conclusões

Os resultados obtidos demonstram que a incorporação de ADF influencia diretamente as propriedades mecânicas das argamassas avaliadas, sendo o teor de substituição o fator determinante para o desempenho do material.

Observou-se que o aumento do teor de ADF promoveu redução progressiva da resistência a compressão, da resistência a tração na flexão e do módulo de elasticidade dinâmico, evidenciando comportamento coerente entre os parâmetros analisados.

A substituição parcial de 30% da AC por ADF apresentou comportamento mecânico mais equilibrado, com reduções moderadas nas resistências e na rigidez, quando comparada ao traço de referência. Para teores superiores, especialmente 100%, observaram-se reduções significativas na resistência à compressão e no módulo de elasticidade, evidenciando limitações técnicas para aplicações que demandem maior desempenho mecânico.

Dessa forma, conclui-se que, com base nas propriedades mecânicas avaliadas, a substituição parcial de 30% da AC por ADF apresentou desempenho mais equilibrado, sendo o teor mais adequado para as argamassas estudadas, considerando os materiais e a dosagem adotados.

Agradecimentos

Os Autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio financeiro para o desenvolvimento desta pesquisa, por meio da concessão de bolsas e Projeto de Pesquisa (Processo: 407078/2023-1). O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. Os autores também agradecem ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologia (PPGT) da Unicamp.

Referências

[1] Valentini, L. Sustainable sourcing of raw materials for the built environment. *Mater. Today Proc.* DOI: 10.1016/j.matpr.2023.07.308.

[2] Nunes Lopes, C.M.; Mendes, V.F.; Garcia, D.R.; Mendes, J.C. Residues in cement-based composites: Occurrence mapping in Brazil. *Case Stud. Constr. Mater.* 2023; 18:e01763. DOI: 10.1016/j.cscm.2022.e01763.

[3] Associação Brasileira de Fundição (ABIFA). *Fundição & Matérias-Primas.* 2025; (284). ISSN 2359-702X.

- [4] Bhardwaj, B.; Kumar, P. Waste foundry sand in concrete: A review. *Constr. Build. Mater.* 2017; 156:661–674. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.09.010.
- [5] García, G.; Cabrera, R.; Rolón, J.; Pichardo, R.; Thomas, C. Systematic review on the use of waste foundry sand as a partial replacement of natural sand in concrete. *Constr. Build. Mater.* 2024; 430:136460. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2024.136460.
- [6] Del Angel, G.G.; Thomas, C. The use of foundry sand for recycled aggregate concrete. *Struct. Integr. Recycl. Aggreg. Concr.* 2022; 1:3–24. DOI: 10.1016/B978-0-12-824105-9.00014-7.
- [7] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 16541: Agregado reciclado de resíduos sólidos da construção civil – Utilização em concreto sem função estrutural – Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT; 2016
- [8] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 13281: Argamassa para assentamento e revestimento – Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT; 2023.
- [9] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 13279: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão. Rio de Janeiro: ABNT; 2005.
- [10] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 13276: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação do índice de consistência. Rio de Janeiro: ABNT; 2016.
- [11] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 15630: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação do módulo de elasticidade dinâmico por meio da velocidade de propagação de onda ultrassônica. Rio de Janeiro: ABNT; 2008.
- [12] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 13280: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado. Rio de Janeiro: ABNT; 2005.
- [13] Çevik, S.; Mutuk, T.; Mesci Oktay, B.; Demirbaş, A.K. Mechanical and microstructural characterization of cement mortars prepared by waste foundry sand (WFS). *J. Aust. Ceram. Soc.* 2018; 54(2): 297–305. DOI: 10.1007/s41779-017-0096-9.
- [14] Moura, C.R.; Ferreira, G.C.S.; Souza, E.F.C.; Moreno Júnior, A.L.; Massolla, D.A.O.; Rodrigues, M.S. Residual mechanical properties of cement mortars with Waste Foundry Sand. *Proc. Int. Conf. Build. Pathol. Constr. Repair (CINPAR)*. 2025.